

10D100 DIZELINING IKKI POG‘ONALI NAGNETATELINI TA’MIRLASH TEKNOLOGIK JARAYONI VA SINOV DASTGOHINI ISHLAB CHIQISH

Abdulaziz Yusufov Maxamadali o‘g‘li

*Toshkent davlat transport universiteti tayanch doktoranti
Uzbekistan, Toshkent sh.*

E-mail: abdulazizyusufovv@bk.ru

<https://orcid.org/0000-0001-8310-8225>

Jamilov Shuhrat Farmon o‘g‘li

*Toshkent davlat transport universiteti assistenti
Uzbekistan, Toshkent sh.*

E-mail: shuhratjamilov@mail.ru

Voxidov Azizbek Pirimkulovich

*“O‘ztemiryo ‘Imashta ‘mir” UK teplovoz mashinisti
Uzbekistan, Toshkent sh.*

Raximnazarov Rustam Tashkulovich

*Termiz lokomotiv deposi mashinist yordamchisi
Uzbekistan, Termiz sh.*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕПЛОВЗОВ С ПОМОЩЬЮ БОРТОВОЙ СИСТЕМЫ

Абдулазиз Юсуфов Махамдали ўгли
докторант,

*Ташкентский государственный транспортный университет,
Республика Узбекистан, г. Ташкент*

E-mail: abdulazizyusufovv@bk.ru

<https://orcid.org/0000-0001-8310-8225>

Jamilov Shuhrat Farmon o‘g‘li

Ассистент

*Ташкентский государственный транспортный университет,
E-mail: shuhratjamilov@mail.ru*

Вохидов Азизбек Пиримкулович

*Машинист локомотива “O‘ztemiryo ‘Imashta ‘mir” УК
Республика Узбекистан, г. Ташкент*

Рахимназаров Рустам Ташкулович

*Помощник машиниста локомотивного депо Термез
Республика Узбекистан, г. Термез*

DETERMINATION OF THE TECHNICAL CONDITION OF MODERN DIESEL LOCOMOTIVES USING AN ON-BOARD SYSTEM

Abdulaziz Yusufov

Doctoral student,

*Tashkent state transport university,
Republic of Uzbekistan, Tashkent city*

E-mail: abdulazizyusufovv@bk.ru

<https://orcid.org/0000-0001-8310-8225>

Jamilov Shuhrat

Assistant

Tashkent state transport university,

Voxidov Azizbek Pirimqulovich

Driver locomotive "O'ztemiryo 'lashta 'mir" UK

Republic of Uzbekistan, Tashkent city

Raximnazarov Rustam Tashkulovich

Assistant driver at Termez locomotive depot

Republic of Uzbekistan, Termiz city

Annotatsiya; Bu maqolada 10D100 turidagi dizelining 2-pog'onali nagnetatel qurilmasini ta'mirlashning texnologik jarayoni, ta'mirlash jarayoni ketma-ketligi, o'lchamlari va ta'mirdan keying sinov ishlarini bajarish uchun sinov dastgohi taklif etigan.

Kalit so'zlar: siqilgan havo, turbokompressor, dizel, quvvat, ta'mirlash, nagnetatel, darz, bo'yincha, podshipnik, reduktor.

Аннотация; В данной статье представлен технологический процесс ремонта 2-ступенчатого нагнетателя дизеля типа 10д100, последовательность проведения ремонтных работ, габариты и испытательный стенд для выполнения испытательных работ только после ремонта.

Ключевые слова: сжатый воздух, турбокомпрессор, дизель, мощность, ремонт, нагнетатель, трещина, горловина, подшипник, редуктор.

Abstract; This article presents the technological process of repairing a 2-stage diesel supercharger of type 10D100, the sequence of repair work, dimensions and a test bench for performing test work only after repair.

Keywords: compressed air, turbocharger, diesel, power, repair, supercharger, crack, neck, bearing, gearbox.

KIRISH

Kirish

Dizel silindrlari havo bilan to'g'ridan-to'g'ri atmosferadan yoki yuqori bosim hosil qiluvchi turbokompressor orqali ta'minlanishi mumkin. Siqilgan havo siqilmagan havoga qaraganda kichikroq hajmni egallaydi, shuning uchun bir xil silindrga (hajmga) ko'proq havo (og'irlik bo'yicha) joylashtiriladi, ya'ni uning portlashi uchun yaxshi sharoitlarni ta'minlab, ko'proq issiqlik, ya'ni ko'proq quvvatga erishiladi. Siqilgan havo va yoqilg'ining

bunday qo‘shimcha ta‘minoti natijasida dizel quvvati 1,82 marta oshadi, garchi uning umumiy o‘lchamlari o‘zgarmagan. Dizel quvvati 2 baravardan ko‘proq oshiriladigan turlari mavjud. Bosimlari atmosferadan yuqori bo‘lgan dizel silindrlariga oldindan siqilgan havo etkazib berishni (dizel dvigatellarda 0,039-0,196 MPa (0,4-2,0 kg kuch/sm²)) nadduv deb ataladi.

Metodlar

Nagnetatelni dizeldan yechib olinadi, qismlarga ajratiladi. Nagnetatelni reduktor bilan qismlarga ajratish jarayonida reduktor tishli uzatmalarini ilashishish sifati o‘lchanadi va aniqlanadi, nagnetatelni o‘qidan qochishi, valga o‘rnatilmagan nagnetatelni g‘ildiragining harakati va podshipniklardagi “moy” bo‘shlig‘i.

Agar kerak bo‘lsa, qo‘llab-quvvatlovchi va qo‘llovchi podshipniklar nagnetatelning labirint siqish halqalari, reduktorning buralish vali bilan birgalikda yuqori valning shplin mufta qismlari almashtiriladi,.

Qismlarga ajratish nagnetatelni va reduktor qismlari tozalanadi, ularning holati tekshiriladi. Darzlari bo‘lgan qismlar (korpus va diffuzordan tashqari), shuningdek, texnik talablarga javob bermaydigan prujinalarni almashtiriladi. Moy kanallari (reduktor korpusida), quvurlar havo bilan tozalanadi.

Reduktor korpusining qismlariga zarar yetkazilishi (darzlar, teshiklar, chayqalishlar) argon bilan payvandlash, keyin esa ishlov berish yo‘li bilan yo‘q qilinadi.

Nagnetatel korpusidagi darzlar payvandlanishi mumkin va labirint sohasidagi darzlar keyinchalik po‘lat gardishning o‘rnatilishi bilan olib tashlanishi mumkin. rakavinalar, nagnetatel korpusining teshiklari orqali teshish va payvandlash orqali tuzatish mumkin. Payvandlashdan keyin ichki bo‘shliq kerosin bilan tekshiriladi.

Nagnetatel g‘ildiragi har qanday o‘lchamdagi va joylashuvdagi darzlar mavjud bo‘lganda almashtiriladi. O‘rnatish joyi bo‘shashganda va tirqishli truba kengligi 7,1 mm dan oshganda shplin vtulka almashtiriladi. Keyinchalik ishlov berish bilan parraklar profilini tiklashga ruxsat beriladi.

Reduktor korpusi, uzunligi 100 mm dan ortiq bo‘lgan, har qanday o‘lchamdagi, joylashuvi, o‘rnatish teshiklari yuzasiga qaragan to‘rtadan ortiq darzlar mavjud bo‘lsa, almashtiriladi. Yuqorida ko‘rsatilmagan darzlar payvandlash yo‘li bilan tuzatiladi. Qatiq

qoplama va podshipniklar uchun o'tiradigan joylarni sirt bilan qoplash, keyin esa chizilgan o'lchamlarga ishlov berish orqali tiklashga ruxsat beriladi. Kattalashtirilgan diametrli vtulkalarni o'rnatishga ruxsat beriladi. Zararlangan yoki eskirgan rezbalar keyingi o'lchamga kesiladi.

Havo ta'daqoti trubkasi 80 mm dan uzunroq to'rttadan ortiq darzlar mavjud bo'lsa, almashtiriladi. Qolgan darzlar payvandlash yo'li bilan tiklanadi.

Reduktor vallari defektoskopdan o'tkaziladi, agar darzlar bo'lsa, shpinlar ular almashtiriladi. Vtulkaning eskirgan yuzalarini xrom qoplama, qo'yish yoki o'rnatish orqali tiklashga ruxsat beriladi.

Podshipniklar yangiga almashtiriladi. Prujinada darzlar mavjudligi, balandlikning pasayishi, elastiklikning yo'qolishi bilan almashtiriladi. Prujinalalarning elastikligini tiklashga ruxsat beriladi. AO9-2 qotishmasidan yasalgan podshipniklar ruxsat etilgan chegaralardan oshib ketgan holda yangilariga almashtiriladi.

AO9-2 qotishmasidan tayyorlangan ta'mirlash podshipniklarini o'rnatish bilan o'lchamlarni ta'mirlash uchun nagnetatelni pastki valining burishga ruxsat beriladi.

Bo'yinchalarning ta'mirlash o'lchamlari, mm:

I - 55,750 II - 55,5 I

III - 55,25L IV - 55L

Bo'yinchalarning ruxsat etilgan dopuski 0,03 mm dan oshmasligi kerak. Vtulka qalinligi kamida 4 mm bo'lgan ta'mirlash gilzalarini o'rnatishga ruxsat beriladi.

Shponkali pazlarni 1 mm gacha oshirishga ruxsat beriladi, shuningdek, 180 ofset bilan yangi joyda kalitlarni ishlab chiqarishga ruxsat beriladi.

Shestrnani almashtiriladi:

Darzlar;

Tishlarning ish maydonining 10% dan ortiq maydoni bo'lgan guruh korroziya chuqurlari (chuqurlik).

Vtulkalar va gardishlar yorilib ketgan bo'lsa, almashtiriladi. Vtulkalar va gardishlarning eskirgan o'tiradigan joylarini qayta ishlash yoki xrom qoplama bilan qoplash, so'ngra chizilgan o'lchamlarga ishlov berish orqali tiklash mumkin.

Reduktorning elastik tishli detallari elektrolitik birikma bilan tiklanishi mumkin. Vtulkalarning bosishdan oldin qo'llab-quvvatlovchi disk va shestrna 150 oC haroratgacha qizdiriladi. Kontakt yuzasida polimer GEN-150, F6 yoki F4O qatladaqi qo'llash tavsiya etiladi.

30 mm dan uzun darzlar bo'lsa, lopatali nagnetatelning diffuzeri almashtiriladi. Uzunligi 30 mm dan kam bo'lgan darzlar payvandlanadi. Vannali diffuzorning shamollatgich korpusining qopqog'i bilan aloqa yuzasi bo'yoqning yopishqoqligi tekshiriladi, u kamida 80% bo'lishi kerak. Shtift uchun teshikni ishlab chiqishda yangi teshik ochiladi.

Truba quvurlari kesishuvni 5% dan ortiq qisqartiradigan darzlar, chuqurliklar mavjud bo'lsa almashtiriladi. Alohida quvur elementlarini almashtirishga ruxsat beriladi. Quvurlar 5 daqiqa davomida 0,4 MPa (4 kg kuch/sm²) bosim ostida suv bilan bosim beriladi. Mis quvurlari dizel yoqilg'isiga qo'yishdan olinadi.

Natija

Ventilyator reduktorning pastki vali va tovonni mahkamlash gaykasi bilan birgalikda dinamik muvozanatlangan, 20 sm dan ortiq bo'lmagan qoldiq muvozanatiga yo'l qo'yiladi. Balansirovkadan so'ng, juftlik belgilari qo'llaniladi.

O'rnatilgan valga shamollatuvchi g'ildirakning radiusli chiqishiga ruxsat beriladi - 0,07 mm.

Nagnetatel va reduktorning yig'ishda paronit qistirmalari va kauchuk qistirmalari holatidan qat'iy nazar almashtiriladi.

Nagnetatelni reduktorini yig'ishda quyidagilarni tekshirish muhim sanaladi:

- qismlarning to'liqligi va tozaligi, yog 'kanallarining tozaligiga alohida e'tibor beriladi;
- tishlarning ulanishi bo'yoq bo'ylab kamida 65% uzunlikda bo'lishi kerak;
- yetaklovchi juftligi (0,21-0,55 mm) va boshqariladigan juftlik (0,11-0,20 mm) tishlari orasidagi yon bo'shliq (viteslarni tanlash bilan ta'daqlanadi). yetaklovchi juftligi shestirnalarning uchlari orasidagi tafovut 1 mm dan oshmasligi kerak.

Nagnetatelni reduktori bilan yig'ishdan nagnetatel g'ildiragi va nagnetatel korpusining qopqog'i orasidagi bo'shliq 0,8-1,5 mm oralig'ida saqlanadi. Belgilangan

bo'shliqni o'rnatish podshipnik va korpus o'rtasidagi qistirmalari bilan ta'dqlanadi. Reduktor va magnetatelnig yakuniy yig'ilishidan so'ng, havo g'ildiragining aylanish silligligi tekshiriladi.

1-rasm. SITD-75 turidagi avtomatlashtirilgan 10D100 dizel dvigateling ikkinchi pog'onali magnetatelnig sinash dastgohi: 1-elektrodvigatel va unga o'rnatilgan gidravlik stansiyali bo'lgan quvvat ramasi; 2-arava - ikkinchi pog'onani o'rnatish uchun joy; 3-boshqaruv shkafi; 4-elekr energiya shkafi; 5-buralish valini mahkamlash uchun qurilma; 6-shovqinga qarshi kamera

Asosiy parametrlar	Qiymatlar
Sinov rejimlari, daq:	10
1 - aylanish tezligida $n = 400 \pm 15$ ayl/daq, ventilyator aylanishi 4000 ayl/daq;	30
2 - aylanish tezligida $n = 850 \pm 20$ ayl/daq, ventilyator aylanishi 8500 ayl/daq;	

Moylash materiallari tizimidagi moy bosimi, MPa	0,105-0,13
Kompressor quvvati, kVt	75 n = 980
Moylash materiali nasosining harakatlantiruvchi kuchi, kVt.	75 n = 975
Elektr ta'minot – o'zgaruvchan: - kuchlanishi, V - Hz chastotasi	380 50
Sinov boshida bakdagi moy harorati, ° C	75+-2
Moy bakining hajmi, litr	430
Bakdagi moy isitish registridagi issiqlik tashuvchining hajmi, litr.	26,5
Moy isitish uchun registrdagi isitgich quvvati, kVt	6,0
Maksimal registr isitish harorati, ° C	120
Sinov rejimida maksimal yuklanish, kVt.	80
Kompressorni 1 m masofada sinashda maksimal ovoz bosimi, Ditsibel, ekranli / ekransiz	105/95
Shovqinsiz ekransiz stendning umumiy o'lchamlari, mm:	2700/1300/1850
Shovqindan himoya qiluvchi kameraning umumiy o'lchamlari, mm.	1500/1500/1840
Stend vazni, kg	1500

Reduktor bilan yig'ilgan nagnetateli uchun elastik muftani qo'lda 2N (0,2 kg kuch) dan ortiq bo'lmagan kuch bilan aylantirganda, barcha vallar tiqilib qolmasdan erkin aylanishi kerak.

Dvigatelsiz (reduktor) 30 daqiqa davomida stendda ishlaydi. Shu bilan birga, agregatlarning moylanishi, podshipniklar va shestirnalalarning ishlashi tekshiriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Геккель Е. Я. Электрические машины и электрооборудование тепловозов.- М: Транспорт, 1988.
2. Марченко В. С. Электрооборудование тепловозов.-М: Транспорт, 1986.
3. Shuhrat Jamilov, Asror Shoimqulov. Elektr mashinalarning izolyatsiyasini harorat ta'sirida o'zgarishini tahlil qilish. Scientific progress scientific Journal 2021 yil. may, 673-676 betlar.

4. Ahat Turdibekovich Djanikulov, Shuhrat Jamilov, Azizbek Rustambek o'g'li Miravazov. Elektr mashinalarning izolyatsiya parametrlarini almashtirish sxemasi bilan tekshirish. Ares academic research in enducational sciences 2021 yil. noyabr, 877-882 betlar.